

Publizierte Forschungsdaten versionieren

Bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten nutzt *OstData* ein zweistelliges Versionierungsschema nach dem Muster „major.minor“ (z. B. Version 1.3). Umfangreiche Änderungen an Forschungsdaten nach der Publikation haben eine Zählung an der Stelle „major“ zur Folge, geringfügige Änderungen an der Stelle „minor“. Erstveröffentlichungen tragen in *OstData* die Versionsbezeichnung 1.0.¹

Umfangreiche Änderungen („major“)

Umfangreiche Änderungen („major“) liegen im folgenden Fall vor:

- Fall A: Umfangreiche Korrekturen, Anpassungen oder Ergänzungen an einem Forschungsdatensatz, wie etwa eine Vielzahl zusätzlicher Einträge in einer Datenbank oder Tabelle, gelten als **umfangreiche Änderungen** („major“). Die Versionszahl erhöht sich in diesem Fall in Einser-Schritten („major“-Ziffer + 1), also z. B. von Version 2.0 zu Version 3.0. Wenn die „major“-Versionsnummer geändert wird, muss die „minor“-Versionszahl wieder von „0“ beginnend aufwärts nummeriert werden (z. B. Versionsänderung von 2.14 auf 3.0).

Die Art und Weise der Änderungen wird im Freitextfeld „versionChange“ des *OstData*-Metadatenschemas beschrieben. Wenn die Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion **grundlegend neue** inhaltliche Analyseergebnisse oder -möglichkeiten bedingen, empfiehlt *OstData* die Publikation der Daten als eigenständigen neuen Forschungsdatensatz mit eigener DOI unter der Version 1.0.

Geringfügige Änderungen („minor“)

Geringfügige Änderungen („minor“) liegen in den folgenden Fällen vor:

- Fall B.1: Die Versionszahl an zweiter Stelle („minor“) erhöht sich um +1, wenn **geringfügige Korrekturen** in den Forschungsdaten selbst (nicht in den Metadaten zum Forschungsdatensatz, s. u.) vorgenommen worden sind, wie etwa die Korrektur von Schreib- und Tippfehlern in Texten oder Tabellen. Die Änderungen dürfen im Vergleich zur Vorgängerversion die Aussagekraft des Forschungsdatensatzes sowie die inhaltlichen Analyseergebnisse nicht verändern.
- Fall B.2: Die Versionszahl an zweiter Stelle („minor“) erhöht sich um +1, wenn zitierte relevante Metadaten geändert wurden. Zu diesen zählen die Einträge in den Fel-

¹ Dies gilt für Forschungsdatensätze (Datasets) wie auch Forschungsdatenkollektionen (collections).

den „creator“, „publicationYear“, „title“ und „publisher“ des *OstData*-Metadatenschemas.²

Die Art und Weise der Änderungen wird im Freitextfeld „versionChange“ des *OstData*-Metadatenschemas beschrieben.

Versionierungen im Sinn kleinerer und größerer Änderungen nach *OstData* werden zudem über einen Hinweis der letzten Änderung der Metadaten auf der Landeseite des jeweiligen Forschungsdatensatzes bzw. der jeweiligen Forschungsdatenkollektion angezeigt („Letzte Änderung der Metadaten: YYYY-MM-TT“).

Änderungen nicht-zitationsrelevanter Metadaten

- Fall C: Änderungen an nicht-zitationsrelevanten Metadaten, beispielsweise die Vergabe eines zusätzlichen Schlagwortes oder die Korrektur von Tippfehlern in einzelnen Feldern des *OstData*-Metadatenschemas wirken sich weder auf die „major“- noch auf die „minor“-Versionsnummerierung aus. Um diese Anpassungen dennoch für Nutzende nachvollziehbar zu machen, wird das Datum der letzten Änderung in den Metadaten zu einem Forschungsdatensatz gespeichert und als Hinweis auf der *OstData*-Landingpage des jeweiligen Forschungsdatensatzes angezeigt („Letzte Änderung der Metadaten: YYYY-MM-TT“). Die Art und Weise dieser Änderungen wird nicht im Freitextfeld „versionChange“ des *OstData*-Metadatenschemas beschrieben.

Beispiele zur Versionierung von Forschungsdaten

Vorgenommene Änderung	Art der Änderung nach <i>OstData</i> -Versionierung	Ausgangsversion	Neue Version nach Änderung
Die Übersetzung eines Titels weist einen semantischen Fehler auf und wird in den Metadaten korrigiert.	Fall B.2: Geringfügige Änderung („minor“)	1.0	1.1
Eine Tabelle wird um 84 Zeilen mit zusätzlichen Daten erweitert.	Fall A: Umfangreiche Änderung („major“)	1.3	2.0
Prosopografische Daten werden anstatt in einer relationalen Datenbank als Linked Data nach RDF serialisiert und in einer Graphendatenbank gespeichert.	Grundlegend neue inhaltliche Analysemöglichkeiten	3.1	Neuveröffentlichung als eigenständiger Forschungsdatensatz mit der Versionsbezeichnung 1.0.
Im folgenden Fall erfolgt keine Versionierung			
In einem Freitextfeld (z. B. zur Beschreibung der Methodik) werden ergänzende Begriffe und/oder Forschungsliteratur nachgetragen.	Fall C: Keine Änderung zitationsrelevanter Metadaten	2.1	2.1

² Vgl. König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Skowronek, Thomas; Štanžel, Arnošt (2021). Forschungsdaten zitieren: Hinweise und Empfehlungen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.1. *OstData*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5882607>.

Genese und Spezifität des *OstData*-Versionierungsschemas

Die Handreichung zum *OstData*-Versionierungsschema dient dazu, das Vorgehen des Forschungsdatendienstes *OstData* bei der Versionierung im eigenen Repositorium darzulegen. Es ist nicht als strikte Empfehlung zu verstehen, da es je nach Art von Forschungsdaten und zur Publikation gewähltem Repositorium Gründe gibt, andere Versionierungsschemata zu nutzen, etwa ein- oder dreistellige.

Ausgangspunkt der Versionierung in *OstData* sind die Vorschläge des Semantic Versioning, einem Versionierungsschema, das aus der Softwareentwicklung stammt.³ *OstData* verzichtet in Rekurs auf Semantic Versioning auf eine dritte Stelle im Versionierungsschema, sodass die Nummerierung übersichtlicher ist und zugleich die Anforderung erfüllt, dass eine Versionskontrolle eine präzise, selbsterklärende Benennungskonvention haben sollte.⁴

Vorhandene Versionierungsempfehlungen aus dem Bereich des Forschungsdatenmanagements werden nicht direkt übernommen, da diese für die Belange von *OstData* zu speziell oder nicht eindeutig genug formuliert sind, beispielsweise die Empfehlungen von *da|ra*⁵, die sich auf sozialwissenschaftliche Survey-Reihen fokussieren und ein dreistelliges Versionierungsschema empfehlen, oder jene von *DataCite*⁶, die sehr offen und ohne klare Vorgaben formuliert sind.

Verwendete Literatur

da|ra. Best Practice. Versioning, version 1.0. https://www.da-ra.de/media/pages/downloads/best-practice/topic-versioning/0b5363128c-1610971972/Best_Practice_Versioning.pdf [9.12.2021].

DataCite. Versioning. <https://support.datacite.org/docs/versioning> [9.12.2021].

forschungsdaten.info. Datenorganisation. Grundlagen der Datenverwaltung. <https://www.forschungsdaten.info/themen/organisieren-und-aufbereiten/datenorganisation/> [9.12.2021].

König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Skowronek, Thomas; Štanzel, Arnošt (2021). Forschungsdaten zitieren: Hinweise und Empfehlungen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.1. *OstData*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5882607>.

Preston-Werner, Tom. Semantic Versioning 2.0.0. <https://semver.org/lang/de/> [9.12.2021].

Weiterführende Literatur

Klump, Jens; Wyborn, Lesley; Wu, Mingfang; Martin, Julia; Downs, Robert; Asmi, Ari (2021): Versioning Data Is About More than Revisions: A Conceptual Framework and Proposed Principles. *Data Science Journal* 20 (1):12. <http://doi.org/10.5334/dsj-2021-012>.

Titel: Publierte Forschungsdaten versionieren

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Kroll, Benedikt (Orcid: [0000-0001-9079-5836](https://orcid.org/0000-0001-9079-5836)); Kurzweil, Moritz (Orcid: [0000-0003-1413-6673](https://orcid.org/0000-0003-1413-6673)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974))

Datum: 14.02.2022

³ Preston-Werner, Tom: Semantic Versioning 2.0.0. <https://semver.org/lang/de/> [9.12.2021].

⁴ forschungsdaten.info. Datenorganisation. Grundlagen der Datenverwaltung. <https://www.forschungsdaten.info/themen/organisieren-und-aufbereiten/datenorganisation/> [9.12.2021].

⁵ *da|ra*. Best Practice. Versioning, version 1.0. https://www.da-ra.de/media/pages/downloads/best-practice/topic-versioning/0b5363128c-1610971972/Best_Practice_Versioning.pdf [9.12.2021].

⁶ *DataCite*. Versioning. <https://support.datacite.org/docs/versioning> [9.12.2021].

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Štanžel, Arnošt; Valena, Peter (2022). Publierte Forschungsdaten versionieren. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de